

TA'LIM SOHASIDAGI QONUNCHILIKNI MUSTAHKAMLASH

Abdullaev Umarbek Ibragimovich

Chirchiq OTQMBYu katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7375208>

Annotatsiya. Jinoyat huquqi jinoyatlar va jamoat manfaatlarini buzishni tartibga soladi va bu harakatlar azob-uqubatlarni tashkil etuvchi jazo bilan jazolanadi. Byurokratik islohot siyosat, iqtisod, byurokratiya va huquq sohalarida hukumat boshqaruvidagi o'zgarishlarni tezlashtirish dasturidir. Ushbu tadqiqot mintaqaviy me'yoriy hujjatlarning bajarilishini ta'riflash va har yili Mintaqaviy Hukumat doirasida Mintaqaviy Nizomlarni baholashda jinoiy huquqbuzarliklarni bartaraf etish va mintaqaviy qoidalarni shakllantirish jarayonidan boshlab jinoiy huquqbuzarliklarni minimallashtirishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan yondashuv normativ-huquqiy huquq tadqiqoti, tadqiqot turi esa adabiyotlarni o'rganishdir. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, har yili hududiy me'yoriy-huquqiy hujjatlarni baholashda jinoiy huquqbuzarliklarga sabab bo'ladigan omillar qatoriga hali optimal bo'lmagan hududiy me'yoriy-huquqiy hujjatlarning shakllantirilishi va hududiy me'yoriy-huquqiy hujjatlarning FHDYo politsiyasi tomonidan joylarda tatbiq etilishi kiradi.

Kalit so'zlar: hududiy normativ hujjatlarning bajarilishi, jinoiy huquqbuzarliklarni hal qilish, jinoyat huquqini tushunish va byurokratik islohotlarni amalga oshirish.

УСИЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Уголовное право регулирует преступления и нарушения общественных интересов, и эти действия наказываются наказанием, представляющим собой страдание. Бюрократическая реформа — это программа ускорения изменений в государственном управлении в сферах политики, экономики, бюрократии и права. Это исследование направлено на определение реализации региональных правил и минимизацию уголовных преступлений, начиная с процесса ликвидации уголовных преступлений и формулирования региональных правил во время ежегодной оценки региональных правил в региональном правительстве. Подход, использованный в этом исследовании, представляет собой нормативно-правовое исследование, а тип исследования - обзор литературы. Результаты данного исследования показывают, что формирование неоптимальных территориальных регламентов и правоприменение территориальных регламентов органами ЗАГСa полицией являются одними из факторов, обуславливающих уголовные правонарушения при оценке региональных нормативных правовых документов, ежегодно включающих реализацию на местах.

Ключевые слова: реализация территориальных нормативных документов, раскрытие уголовных преступлений, понимание уголовного права и внедрение бюрократических реформ.

STRENGTHENING LEGISLATION IN THE SPHERE OF EDUCATION

Abstract. Criminal law governs crimes and violations of the public interest, and these acts are punished with a punishment that is suffering. Bureaucratic reform is a program to accelerate changes in public administration in the areas of politics, economics, bureaucracy and law. This study aims to determine the implementation of regional rules and minimize criminal offenses, starting with the process of eliminating criminal offenses and formulating regional rules during the annual assessment of regional rules in the regional government. The approach used in this study is a regulatory study and the type of study is a literature review. The results of this study

show that the formation of suboptimal territorial regulations and the enforcement of territorial regulations by the registry offices by the police are one of the factors that determine criminal offenses in the assessment of regional regulatory legal documents, which annually include local implementation.

Keywords: *implementation of territorial normative documents, disclosure of criminal offenses, understanding criminal law and implementing bureaucratic reforms.*

Kirish

Hududiy qoidalarda qamoq yoki jarima tahdidi va ularni davlat xizmati politsiyasi bo'linmasi tomonidan qo'llashda ma'muriy jazo choralari mavjud. Sohada Hududiy Nizomlar ijrosini ta'minlash, uni amalga oshirishda deyarli optimal emas, chunki Jinoyat huquqi va Konstitutsiyaviy qonunchilikni tushunmaydigan xodimlar hali ham ko'p, shuning uchun bu hududiy tartibga solishning yillik baholash hisobotiga mos kelmaydi. Misol uchun, sohada, Ichki ishlar vazirligida davlat xizmatchisi bo'lib ishlayotgan muallifdan olingan va mintaqaviy Nizomni shakllantirish bo'yicha resurs xodimi/Byurokratiya islohoti va Hududiy Hukumat tarkibidagi ekspertlar Hududiy huquqbuzarliklardan biri hisoblanadi. Nizom - bu jamoat ob'ektlariga zarar etkazadigan guruhlar o'rtasidagi janglar, Davlat xizmati politsiyasining bo'linmalari darhol mahalliy politsiya bilan kelishilgan. Biroq, qoidabuzarlarga faqat ogohlantirish yoki majburiy bayonnoma beriladi, garchi barcha qoidabuzarlar birinchi navbatda prokuraturada sud jarayonigacha ko'rib chiqilishi kerak. Yakuniy qarorni prokuratura chiqaradi va dastlabki jarayonda Davlat xizmati politsiyasi bo'limi va mahalliy politsiya tomonidan qaror qabul qilinmaydi.

Bu har yili mintaqaviy qoidalarni baholashda juda ta'sir qiladi, chunki Mintaqaviy qoidalarni shakllantirishda juda katta Mintaqaviy daromadlar va xarajatlar byudjeti (APBD) qo'llaniladi. Mintaqaviy me'yoriy-huquqiy hujjatlarning bajarilishi turli jihatlardan maqbul emas.

Tadqiqot usullari

Ushbu tadqiqotda foydalanilgan umumiy yozuv va ma'lumotlar to'plami qonun hujjatlari, kitoblar, hujjatlar va tadqiqot arxivlari asosida ushbu sohadagi holatlarga moslashtirilgan. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotni yozishda qo'llaniladigan usul me'yoriy huquqiy tizimdan foydalanadi, ya'ni tadqiqot muammolari bilan bog'liq bo'lgan asosiy huquq, yozma huquq va ikkilamchi huquqiy materiallarni baholashga asoslangan ma'lumotlarni olishda. Ushbu tadqiqot sohadagi muammolar sharoitlariga moslashtirilgan qonunchilik reglamentini baholashni o'rganadi va Jinoyat huquqini tushunishni ta'minlash va muassasalar yoki mintaqaviy apparatlarda byurokratik islohotlar dasturiga kirish misoli sifatida tushunish/dasturlardan foydalangan holda muammolarni hal qilishni ko'rib chiqadi. Hududiy qoidalarni amalga oshirish vakolatiga ega bo'lgan mintaqaviy hukumat tarkibidagi tashkilotlar.

Mintaqaviy me'yoriy-huquqiy hujjatlarning bajarilishiga sabab bo'layotgan omillar

Hududiy hokimiyat organlarida davlat fuqarolik apparatini umumiy qabul qilish va joylashtirish har bir shaxsning ma'lumot darajasiga moslashtirilmagan, buni hududiy apparat tashkilotlaridan biri, ya'ni to'liq a'zo yoki ofitser bo'lmagan Davlat xizmati politsiyasi bo'limidan ko'rish mumkin. huquqiy ta'lim darajasi. Shunday qilib, mintaqaviy qoidalarni qo'llashda, agar xodimlar yuridik ma'lumotga ega bo'lmasa, ularga hech bo'lmaganda ushbu holatda jinoyat qonuni haqida tushuncha berilishi kerak. Har yili Davlat xizmati politsiyasi bo'limi o'z vazifalariga moslashtirilgan vakolatlarni rivojlantirishni amalga oshiradi, ammo tadqiqotda Jinoyat huquqiga

oid aniq material yo'q, ammo har bir xodim cheklangan byudjet tufayli rivojlanish yoki ta'lim va o'qitish bilan shug'ullanmaydi. yil cheklangan.

Yuqoridagi sabablar sohada mintaqaviy qoidalarning asosiy bajarilishida juda katta omil bo'lib, Mintaqaviy qoidalarni amalga oshirishda Indoneziya xalqi madaniyat va oilani birinchi o'ringa qo'yadigan tiklovchi adolatni tugatgan ko'plab ofitserlar mavjud. Madaniyatni huquq doirasiga kiritish mumkinligi haqidagi g'oyaning rivojlanishi katta xatodir, chunki odatda har bir kelishuv tinch yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Qayta tiklovchi odil sudlov yondashuvi hozirgi vaqtda jinoiy ishlarni ko'rib chiqishda jinoiy odil sudlov tizimida ishlaydigan turli xil modellar va mexanizmlardan eng so'nggi siljish deb taxmin qilinadi.

Jinoiy huquqbuzarliklarni hal qilish

Xalq deputatlari viloyat Kengashi (XDP) va Oliy nazorat organi (BPK) tomonidan hududiy reglamentlarni baholash bo'yicha yillik hisobotida sohadagi qonunbuzilishlar soni va prokuror qarori natijalari o'rtasida tafovut aniqlangan, buning sababi hal qilish ishni hal qilish materiallari prokuraturaga etib bormasligi uchun huquqbuzarliklarni tiklash sudlovidan foydalanadi. Ushbu tekshirish nazoratchilar va auditorlar tomonidan namuna olish testi asosida amalga oshiriladi. Ushbu baholash qonunbuzar jarima to'lashi yoki sanksiya olishi kerak bo'lgan huquqiy va iqtisodiy sohalaridagi mahalliy hokimiyat daromadlariga ta'sir qiladi, lekin faqat hisobot talab qiladigan shartlarda ozod qilinadi. Mahalliy hukumatlar mintaqaviy me'yoriy hujjatlarni qo'llash va baholashda ehtiyotkor bo'lishlari uchun hamjamiyat mintaqaviy me'yoriy-huquqiy hujjatlarning bajarilishini nazorat qilish va baholashda ham muvaffaqiyatga erishmoqda .

Xulosa

Mahalliy me'yoriy-huquqiy hujjatlar ijrosini ta'minlashning past darajada bo'lishi, chunki Davlat xizmati politsiyasi turli ta'lim darajasi tufayli Jinoyat qonunini tushunmaydi. Bundan tashqari, mintaqaviy qoidalarda jinoiy huquqbuzarliklarni hal qilish tiklovchi adolatga ustuvor ahamiyat beradi, bu adolat va qarindoshlik tamoyillariga e'tibor qaratadigan mahalliy hukumat faoliyatining saylanishi uchun yaxshi, lekin Indoneziyadagi qonunlar va qoidalarning bajarilishiga zid keladi. Hududiy me'yoriy-huquqiy hujjatlarning bajarilishi va baholanishi optimal bo'lishi uchun ishlarning barcha hal etilishi prokuraturada emas, balki prokuraturada hal qilinishi kerak, bu mahalliy hokimiyat organlari tomonidan byudjet xulosalaridan xoli va jinoiy qonunbuzarliklardan xoli hududiy normativ-huquqiy hujjatlarning amalga oshirilishini rag'batlantiradi. chunki ular to'xtatuvchi ta'sirga olib keladi yoki jamiyatga o'rnak sifatida. Jamiyat har yili qonunbuzarliklar sonini kamaytirish uchun mintaqaviy qoidalarni buzganlar adolatli va sud jarayoni orqali ko'rib chiqilishiga qaror qiladi.

Yuqoridagi ba'zi omillarni hal qilish uchun mualliflar har bir ta'lim/rivojlanish/yoki davlat xizmati politsiyasi uchun ta'lim va o'qitishda Jinoyat huquqini texnik jihatdan tushunishni o'z ichiga oladi, shunda mintaqaviy tartibga solishni amalga oshirishda optimal bo'lishi mumkin, optimali normativlarga muvofiq bo'lishi mumkin. Indoneziyadagi qonun yoki pozitiv qonun. Bundan tashqari, muallif, shuningdek, barcha hududiy hokimiyat organlarida byurokratik islohotlar dasturini o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. Muchsin, Huquqiy tadqiqotlardagi sa'y-harakatlar, p. 84, Iblam nashriyoti, Jakarta, 2006 yil.
2. Soedjono Dirdjosisworo , Huquqiy tadqiqotlarga kirish, p. 25-26, PT Raja Grafindo Persada nashriyoti, Depok, 2019 yil.
3. 3.C. Maguire, Adabiyot tadqiqotlari: hashamatmi yoki zaruratmi?, Aust.Library JP299, 2011 yil.
4. 4.Jonlar Purba , Qaytaruvchi adolat bilan kichik jinoyatlarga qarshi huquqni muhofaza qilish organlari, p.56, Jala Permata Aksara , Jakarta, 2017.
5. Qonun hujjatlarini belgilash to'g'risida 2011 yil 12-son Qonuni.
6. Mintaqaviy boshqaruv to'g'risida 2014 yil 23-sonli Qonun.
Prezidentning 2010-yildagi 81-sonli 2010-2025-yillardagi byurokratik islohotlarning katta loyihasi to'g'risidagi Nizomi.
7. Prezidentning 2015 yildagi 11-sonli Ichki ishlar vazirligi to'g'risidagi Nizomi.
8. Ichki ishlar vazirining 2020-yildagi 71-sonli "Davlat xizmati politsiyasi xodimlarini o'qitish va tayyorlashni amalga oshirish to'g'risida"gi Nizomi.
9. Ichki ishlar vazirining 2021-yildagi 13-sonli "Ichki ishlar vazirligi faoliyatini tashkil etish va ish tartibi to'g'risida"gi Nizomi.Nizomlar , ularning amalga oshirilishi maqbul va ochiq bo'lishi uchun, agar davlat dasturi jamoatchilik tomonidan nazorat qilinishi mumkin bo'lsa, bilvosita ularning sonini kamaytirishi mumkin. har yili hududiy qoidalarning buzilishi.